

CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL ENTORNO HOSPITALARIO A TRAVÉS DE PRÁCTICAS HUMANIZANTES EN EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA DE POPAYÁN CAUCA

El entorno hospitalario debe convertirse en un escenario en el que se promueva el afecto, el trato digno y el respeto por el dolor ajeno, lo cual solo se logra a través de la humanización. Por esa razón a través de la alianza entre la Fundación Universitaria de Popayán y el Hospital Susana Lopez de Valencia se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1 REUNIONES DE ACERCAMIENTO

Aquí se plantearon las necesidades del Hospital en términos investigativos e interventivos y se plantearon las líneas de acción según la política de humanización del hospital.

2 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE INVESTIGACION

De acuerdo con lo propuesto en las reuniones de acercamiento se plantearon los siguientes temas de trabajo.

- Prácticas de humanización que aportan a la construcción de paz.
- Retos y las barreras institucionales percibidas por los líderes del programa de humanización.
- Percepción de los estudiantes del voluntariado clown acerca de la atención humanizada.
- Percepción de la espiritualidad del personal de enfermería de la UCIN frente a la muerte de sus pacientes.
- Percepción de los auxiliares de enfermería del área de hospitalización acerca de la atención humanizada y la relación con su autocuidado.
- Percepción de los pacientes de larga estancia hospitalaria sobre la atención humanizada.

3 FASES DE LA INVESTIGACION

Fase 1. Presentación investigadores con los participantes del hospital, no se recolectó información alguna.

Fase 2. En esta fase se realizó la socialización del proceso que se llevaría a cabo, haciendo énfasis en los aspectos relacionados con los consentimientos informados para los participantes directamente implicados.

Fase 3. Se realizó la aplicación de las técnicas e instrumentos.

Fase 4. Procesamiento y análisis de los datos.

Fase 5. Socialización de los resultados a los participantes

IMPACTO GENERADO POR EL PROCESO DE INVESTIGACION

El impacto generado a partir de los procesos investigativos resultó significativo tanto para los líderes de la política de humanización como para la alta gerencia, quienes a partir de los resultados obtenidos pudieron evaluar las actividades realizadas y proponer planes de mejora a algunas situaciones presentadas.

**DOCENTES PARTICIPANTES:
MARIA ALEJANDRA CEBALLOS CASAS- MARILUZ CARDOZO DUARTE**